

MEHMONXONA BIZNESINI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO TAJRIBASI

Farida Mirxalikovna Buxarova

Turizm kafedrası dotsenti, iqtisod fanlari nomzodi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Tel: +998908088575

Аннотация. Mazkur maqolada mehmonxona biznesini rivojlantirish yo‘nalishida dunyo miqyosida erishilgan natijalar va xalqaro tajribalar tahlil qilingan. Xususan, turizm sohasida yetakchi davlatlar sirasiga kiradigan Buyuk Britaniya, Ispaniya va Fransiya kabi mamlakatlarning mehmonxona infratuzilmasini takomillashtirish, investisiya jalb etish, turistik xizmatlar sifatini oshirish hamda raqobatbardosh turistik muhit yaratish borasidagi samarali strategiyalari o‘rganildi. Ushbu tajribalarning tahlili orqali O‘zbekistondagi mehmonxona biznesini rivojlantirishda qo‘llash mumkin bo‘lgan amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Maqolada shuningdek, global mehmonxona bozoridagi zamonaviy tendensiyalar, raqobat ustunliklari va innovasion yondashuvlar xususida ham fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Turizm, turistik biznes, turistik faoliyatni boshqarish, Yevropa, O‘zbekiston.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА

Фарида Мирхаликовна Бухарова

Доцент кафедры туризма, кандидат экономических наук

Ташкентский государственный университет востоковедения

Тел.: +998908088575

Аннотация. В данной статье анализируется международный опыт развития гостиничного бизнеса на основе передовых достижений в туристической отрасли. В частности, изучены успешные стратегии Великобритании, Испании и Франции – стран, занимающих лидирующие позиции в сфере туризма – в направлении совершенствования гостиничной инфраструктуры, привлечения инвестиций, повышения качества туристических услуг и создания конкурентоспособной туристической среды. На основе анализа зарубежного опыта разработаны практические предложения и рекомендации по развитию гостиничного бизнеса в Узбекистане. В статье также рассмотрены современные тенденции на www.sharqjurnali.uz

DOI: 10.5281/zenodo.18520660

глобальном гостиничном рынке, конкурентные преимущества и инновационные подходы в отрасли.

Ключевые слова: Туризм, туристический бизнес, управление туризмом, Европа, Узбекистан.

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF HOTEL BUSINESS DEVELOPMENT

Farida Mirkhalikovna Bukharova

Associate Professor of the Department of Tourism,

Candidate of Economic Sciences

Tashkent State University of Oriental Studies

Tel: +998908088575

Annotation. *This article analyzes international experience in the development of the hotel business based on the best practices in the tourism sector. In particular, it explores the successful strategies of countries such as the United Kingdom, Spain, and France – recognized global leaders in tourism – in areas such as improving hotel infrastructure, attracting investments, enhancing the quality of tourism services, and creating a competitive tourism environment. Based on the analysis of international practices, the article proposes practical recommendations for the advancement of the hotel business in Uzbekistan. It also discusses modern trends in the global hotel market, competitive advantages, and innovative approaches within the industry.*

Keywords: *Tourism, tourist business, management of tourist activities, Europe, Uzbekistan.*

KIRISH

Turizm sohasining rivojlanishi zamonaviy davlatlarga milliy iqtisodiyotning yuksalishiga erishish imkonini beradi. Iqtisodiy inqirozning hozirgi sharoitida turizm industriyasini rivojlantirish, hududlarning turistik jozibadorligini shakllantirish zamonaviy davlatlar ijtimoiy-iqtisodiy faoliyatining strategik yo‘nalishlaridan biridir.

Turizm industriyasi jahon xo‘jaligining yetakchi tarmoqlaridan biriga aylanib bormoqda. Turizmning Yevropa YAIMga qo‘shgan hissasi avtomobilsozlik va kimyo sanoati, bank ishi, qishloq xo‘jaligi va tog‘-kon sanoatiga qaraganda ko‘proq bo‘ldi. Bu haqda Butunjahon turizm va sayohatlar kengashi (BTSK) press-relizida aytiladi.

2024-yilda turizm sohasi Yevropa iqtisodiyotiga sezilarli hissa qo‘shdi. Global turizmning umumiy hajmi 10,9 trillion dollarga yetdi, bu 2023-yilga nisbatan 8,5 foizga ko‘pdir. Yevropada kelishlar soni ham, tunab qolishlar soni ham ko‘paydi.

Xalqaro mehmonxona biznesi zamonaviy jahon iqtisodiyotida muhim o‘rin tutadi. Hech bo‘lmaganda, so‘nggi o‘n yilliklarda u iqtisodiy faoliyatning eng jadal rivojlanayotgan va juda daromadli turlari qatoriga kirdi.

Xalqaro mehmonxona biznesi - mehmonxona sanoatining alohida segmenti bo‘lib, u kapitalning yuqori darajada baynalmilallashuvi, shuningdek, mehmonxona korporatsiyasi butun dunyoni o‘z faoliyat sohasi sifatida ko‘rib chiqayotganda o‘z operatsiyalarining xalqaro xususiyati bilan ajralib turadi.

Milliy mehmonxona xo‘jaligini rivojlantirish, ayniqsa, uni xalqaro mehmonxona biznesi bilan bog‘lash orqali dunyoning ko‘plab mamlakatlarida juda katta ahamiyat beriladi, chunki bu xo‘jalik mahalliy aholini ish bilan ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi, milliy iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Bir qator mamlakatlarda xalqaro mehmonxona biznesi davlat byudjetiga valyuta tushumlarining eng muhim (agar yagona bo‘lmasa) manbai hisoblanadi. Bundan tashqari, uning alohida olingan mamlakatdagi faolligi uning xalqaro investitsiya kapitaliga kirishiga va jahon iqtisodiyotiga yanada chuqurroq integratsiyalashuviga yordam beradi.

Shunday qilib, xalqaro mehmonxona biznesi milliy iqtisodiyotni jahon iqtisodiyotiga integratsiyalash, iqtisodiyotning real sektoriga sarmoya kiritish, uni tarkibiy qayta qurishga hissa qo‘shishda muhim rol o‘ynashi mumkin, bu hozirda katta rekreatsion salohiyatga va xorijiy sayyohlar oqimining o‘shishiga qaramay, mehmonxona sanoati xalqaro standartlardan juda uzoq bo‘lgan O‘zbekiston uchun alohida ahamiyatga ega. O‘zbekistonda mehmonxona biznesining zamonaviy infratuzilmasini takomillashtirish milliy iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida e‘tirof etilgani bejiz emas. Bunda aynan xalqaro mehmonxona biznesi tajribasi va texnologiyalarini o‘zlashtirish birinchi o‘ringa chiqadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mehmonxona biznesi xizmat ko‘rsatish sohasi sifatida turizm sanoatining ahamiyatli bo‘g‘ini bo‘lib, u ishlab chiqarish va qishloq xo‘jaligi kabi boshqa sanoat turlaridan farq qiladi. Ahmed Hassanien, Krispin Deyl, Alan Klarkning fikrlariga ko‘ra, mehmonxona biznesi “xizmat ko‘rsatishning asosiy yo‘nalishi va u mehmonlarning dastlabki taassurotlariga asoslanadi. Bu ko‘p holatlarda

mijozga sifatli xizmat ko‘rsatish orqali xavfsiz va ishonchli turizm zavqi “ishonch lahzalari” deb ta’riflanadi [1]” - deyiladi.

Darrel Klifton ta’riflashicha, “Atom elektr stantsiyalarini bosqinchilar, terroristlar va o‘g‘rilar himoya qilish qiyin vazifa hisoblansa, jamoatchilikka ochiq bo‘lgan mehmonxonalarda insonlarning xavfsizligini ta’minlash undan ham mushkulroq vazifa sanaladi [2].”

Xitoylik mutaxassis Kai Yang ta’kidlashicha, “Ko‘pchilik turistik xizmat iste’molchilar agar mehmonxonalar ma’suliyat bilan o‘zi ishiga yondashsa, bu iste’molchilarning sodiqlik hissini saqlab qolishga yordam beradi [3].”

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda mehmonxona biznesini rivojlantirish borasidagi xalqaro tajribani o‘rganish va ularni O‘zbekistonda qo‘llash imkoniyatlarini aniqlash maqsadida tizimli yondashuv asosida kompleks ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo‘llanildi. Tadqiqot quyidagi metodlarga tayandi:

- Tahliliy metod – Buyuk Britaniya, Ispaniya, Fransiya kabi rivojlangan mamlakatlarda mehmonxona infratuzilmasi va xizmat ko‘rsatish sohasidagi muvaffaqiyatli tajribalarni tahlil qilish uchun foydalanildi. Bu orqali har bir mamlakatning alohida yondashuvi, siyosati va strategik choralari o‘rganildi.
- Taqqoslash usuli – xorijiy davlatlardagi mehmonxona sohasining rivojlanish darajasi O‘zbekiston sharoitlari bilan solishtirilib, umumiylik va tafovutlar aniqlab chiqildi.
- Empirik usullar – ochiq manbalar, statistik ma’lumotlar, xalqaro hisobotlar (WTTC, UNWTO, Global Hotel Industry Reports) tahlil qilindi hamda mavjud faktlar asosida xulosa chiqarildi.
- Ekspert baholash – mehmonxona xizmatlari, turizm infratuzilmasi va mijozlarga yo‘naltirilgan yondashuvlar bo‘yicha ekspert fikrlariga tayanildi.

Ushbu metodologik yondashuvlar asosida mehmonxona biznesining xalqaro rivojlanish tajribasi chuqur o‘rganilib, O‘zbekiston uchun amaliy jihatdan foydali bo‘lgan tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Buyuk Britaniyada turizm eng tez rivojlanayotgan tarmog‘idir. 2025-yildan boshlab u har yili 3,8 foizga o‘sib borishi kutilmoqda, bu dunyodagi o‘rtacha ko‘rsatkichdan 0,5 foizga yuqori va barcha ish o‘rinlarining 10 foizini ta’minlaydi.

Buyuk Britaniya turizm biznesini muvaffaqiyatli rivojlantirib, uni iqtisodiyotning muhim sohasiga aylantirdi. Bu rivojlangan infratuzilma, boy tarix va madaniyat, shuningdek, sayyohlar uchun jozibador diqqatga sazovor joylar bilan bog‘liq. VisitBritain.org 2025-yilda 43,4 millionga yaqin kirish tashriflarini bashorat qilmoqda.

Buyuk Britaniyaning xalqaro turizm biznesini rivojlantirishdagi ustuvorligi quyidagi sabablar bilan izohlanadi: rivojlangan iqtisodiyot; aholining yuqori turmush darajasi; temir yo‘l va dengiz transportining yaxshi rivojlanishi, La-Mansh bo‘g‘ozi orqali kontinental Yevropa bilan qulay aloqa.

1-jadval

Buyuk Britaniyaning turizm biznesini rivojlantirish tajribasi

1.	Rivojlangan infratuzilma	Buyuk Britaniya ajoyib transport infratuzilmasiga, shu jumladan temir yo‘l va dengiz aloqalariga, shuningdek, kontinental Yevropa bilan qulay aloqaga ega.
2.	Tarixiy va madaniy meros	Mamlakat o‘zining boy tarixi va madaniyati bilan mashhur bo‘lib, bu tarix va san‘at ixlosmandlarini o‘ziga jalb qiladi.
3.	Noyob diqqatga sazovor joylar	Buyuk Britaniya tarixiy binolardan tortib tabiiy landshaftlargacha bo‘lgan diqqatga sazovor joylarning keng tanlovini taklif etadi.
4.	Yuqori turmush darajasi	Aholining yuqori turmush darajasi sayohat qilish uchun qulay sharoit izlayotganlarni o‘ziga jalb qiladi.
5.	Turistik yo‘nalishlarning xilma-xilligi	Buyuk Britaniya madaniy va tarixiy sayohatlardan tortib, tabiat qo‘ynida faol dam olishgacha bo‘lgan turli xil dam olish turlarini taklif etadi.
6.	Marketing harakatlari	VisitBritain.org va boshqa tashkilotlar Buyuk Britaniyani sayyohlik yo‘nalishi sifatida faol targ‘ib qilmoqda.
7.	Davlat sektorini qo‘llab-quvvatlash	Buyuk Britaniya hukumati turizm sanoatini qo‘llab-quvvatlaydi, masalan, sanoat bilan hamkorlik qilish uchun maslahat kengashlarini tuzadi.
8.	Dinamik rivojlanish	Buyuk Britaniya turizm sanoati doimiy ravishda rivojlanib, bozorning o‘zgaruvchan ehtiyojlariga moslashib bormoqda.
9.	Turistlarni jalb qilishdagi muvaffaqiyat	Buyuk Britaniya har yili butun dunyodan millionlab sayyohlarni jalb qilib, mamlakat iqtisodiyotiga katta hissa qo‘shmoqda.

Turistik biznesni rivojlantirish bo‘yicha AQSH tajribasi bir nechta asosiy jihatlarni o‘z ichiga oladi: keng ko‘lamli infratuzilma, transport aloqalarining keng tarmog‘i, rivojlangan mehmondo‘stlik tizimi, shuningdek, turizmni faol marketing tomonidan qo‘llab-quvvatlash. AQShda turizm iqtisodiyotning muhim tarmog‘i bo‘lib, millionlab ish o‘rinlari va ulkan daromadlarni ta’minlaydi.

Turizmni rivojlantirish bo‘yicha AQSH tajribasining asosiy xususiyatlari

1.	Ko‘lami va xilma-xilligi	AQSH milliy bog‘lar va tarixiy joylardan tortib yirik shaharlar va ko‘ngilochar kurortlargacha bo‘lgan keng ko‘lamli sayyohlik yo‘nalishlarini taklif etadi.
2.	Rivojlangan infratuzilma	AQShda qulay sayohatni ta‘minlash uchun zarur bo‘lgan yo‘llar, aeroportlar, mehmonxonalar, restoranlar va boshqa obyektlar yaxshi rivojlangan.
3.	Transport aloqalari	AQSH havo, temir yo‘l va avtomobil transportidan iborat kuchli transport tarmog‘iga ega bo‘lib, bu sayyohlarning mamlakat bo‘ylab harakatlanishini osonlashtiradi.
4.	Individual yondashuv	AQShda individual sayohat tajribasiga katta e‘tibor qaratiladi, bunda tabiat qo‘ynida faol dam olishdan tortib madaniy ekskursiyalargacha bo‘lgan turli xil dam olish turlari taklif etiladi.
5.	Rivojlangan marketing strategiyasi	AQSH o‘z sayyohlik resurslarini turli kanallar, jumladan, reklama, ijtimoiy tarmoqlar va hamkorlik dasturlari orqali faol targ‘ib qilmoqda.
6.	Innovatsiya va texnologiyalar	AQSH turizm sohasiga onlayn bron qilish, mobil ilovalar va virtual ekskursiyalar kabi innovatsiyalarni faol joriy etmoqda.
7.	Barqaror turizm	AQShda tabiiy resurslar va madaniy merosni saqlab qolish maqsadida turizmni barqaror rivojlantirishga e‘tibor kuchaymoqda.
8.	Biznes turizmni rivojlantirish	AQSH ishbilarmonlik turizmining yetakchi markazi bo‘lib, ko‘plab konferensiyalar, ko‘rgazmalar va boshqa tadbirlarga mezbonlik qiladi.
9.	Kichik biznesga e‘tibor	AQShda turizm sohasi asosan kichik va o‘rta biznes korxonalarini bilan ifodalanadi.
10.	Ichki turizmning o‘sishi	AQSH ichki turizmning tiklanishini boshdan kechirmoqda, bu esa biznes uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda.

Turistlarni jalb qilish, iqtisodiy hissa, infratuzilmani rivojlantirish, turizm sohasidagi innovatsiyalar, atrof-muhitni muhofaza qilish kabi amaliyotlar AQShning turizmni rivojlantirishdagi asosiy yutuqlari hisoblanadi. Turizm AQSH iqtisodiyotiga katta daromad keltiradi, millionlab ish o‘rinlarini ta‘minlaydi va boshqa sohalarni qo‘llab-quvvatlaydi. AQSH sayyohlik infratuzilmasini rivojlantirishda davom etmoqda, sayohatni yanada qulay va arzon qilmoqda. AQSH sayohatlarni yanada qiziqarli va samarali qilish uchun innovatsion texnologiyalar va amaliyotlarni joriy etmoqda. AQSH tabiiy resurslar va madaniy merosni saqlab qolish maqsadida barqaror turizmga e‘tibor

qaratmoqda. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, hozirda AQSH dunyodagi eng yirik sayohat va turizm bozori bo‘lib, 2023-yilda mamlakat iqtisodiyotiga rekord darajadagi 2,36 trillion dollarlik hissa qo‘shgan. Pandemiyadan keyin xalqaro sayohatchilarning xarajatlari sekin tiklanayotganiga qaramay, AQSH turizmning iqtisodiyotga qo‘shgan hissasi bo‘yicha eng yaqin raqobatchisidan deyarli ikki baravar oldinda bo‘lib, reytingda yuqori o‘rinni saqlab qolmoqda.

WTTCning so‘nggi hisobotida Xitoy 2023-yilda YaIMga 1,3 trillion dollar hissa qo‘shgan dunyodagi ikkinchi yirik bozor deb topildi, bu mamlakat chegaralari juda kech ochilganiga qaramay, uning ta’sirchan o‘rishini ko‘rsatadi.

Xitoy turizm biznesini rivojlantirish bo‘yicha boy tajribaga ega bo‘lib, bu mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli hissa qo‘shish, ichki turizmning o‘rishi va xalqaro turizmni, ayniqsa qo‘shni mintaqalarda rivojlantirishni o‘z ichiga oladi.

3-jadval

Xitoyning turizm biznesini rivojlantirish tajribasining asosiy jihatlari

1.	Iqtisodiyotga qo‘shgan katta hissi	Turizm sohasi Xitoy iqtisodiyotiga bevosita va bilvosita daromadlar ko‘rinishida katta hissa qo‘shdi.
2.	Ichki turizmning o‘rishi	Aholi turmush darajasining oshishi ichki turizmning faol rivojlanishiga yordam berdi, bu esa o‘z navbatida butun sohaning yanada o‘rishiga hissa qo‘shadi.
3.	Xalqaro turistlarni jalb qilish	Xitoy, ayniqsa, u bilan chegaradosh mamlakatlar uchun eng mashhur sayohat yo‘nalishlaridan biriga aylandi.
4.	Madaniy turizm	Xitoyning turizm sohasidagi yetakchi yo‘nalishi madaniy turizm bo‘lib, bu mamlakatning boy tarixi, an’analari va yodgorliklari bilan bog‘liq.
5.	Infratuzilmani rivojlantirish	Transport, mehmonxonalar va boshqa qulayliklar kabi turizm infratuzilmasini rivojlantirishga sarflangan mablag‘lar sayyohlik xizmatining sifatini oshirishga yordam berdi.

Muvaffaqiyatlarga qaramay, turizm sohasi mashhur joylarning haddan tashqari bandligi va ba’zi sohalarda xizmat ko‘rsatishni yaxshilash zarurati kabi ba’zi muammolarga duch kelmoqda. Xitoyning sayyohlik biznesini rivojlantirish tajribasi ichki va xalqaro sayyohlarni jalb qilishda sezilarli yutuqlarga erishganini, shuningdek, sanoatning mamlakat iqtisodiyotiga qo‘shayotgan ulkan hissasini ko‘rsatadi.

4-jadval

Germaniya mehmonxona biznesining asosiy xususiyatlari

1.	Xizmatning yuqori standarti	Germaniya mehmonxonalarini o‘zining tozaligi, qulayligi va mehmonlarga e’tibori bilan mashhur.
----	------------------------------------	--

2.	Texnologik innovatsiyalar	Mehmonxonalar qulaylik va samaradorlikni oshirish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etmoqda.
3.	Barqaror o‘shish	Germaniyada mehmonxona biznesi ba’zi tebranishlarga qaramay, barqaror o‘shishni ko‘rsatmoqda.
4.	Takliflar xilma-xilligi	Germaniya turli toifadagi mehmonlar uchun hashamatli mehmonxonalardan tortib arzon narxlargacha bo‘lgan keng tanlovni taklif etadi.
5.	Ekologik mas’uliyat	Ko‘pgina mehmonxonalar energiyani tejash va qayta ishlash tamoyillarini joriy etish orqali ekologik barqarorlikka e’tibor qaratmoqda.
6.	Professional kadrlar bazasi	Germaniyada mehmonxona biznesi sohasida ko‘plab malakali mutaxassislar mavjud.
7.	Rivojlangan turizm infratuzilmasi	Germaniya yaxshi rivojlangan turizm infratuzilmasiga ega bo‘lib, bu sayohatlarni osonlashtiradi va mehmonxona xizmatlariga bo‘lgan talabning oshishiga yordam beradi.
8.	Shaxsiy yondashuvga e’tibor qaratish	Ko‘pgina mehmonxonalar individual xizmatlar va dasturlarni taklif qilish orqali har bir mehmon uchun noyob tajriba yaratishga intiladi.

Germaniya 487,6 milliard dollarlik iqtisodiy hissa bilan 2023 yilda uchinchi o‘rinni egallagan bo‘lsa, 2022-yilda 5-o‘rinni egallagan Yaponiya 297 milliard dollarlik hissa bilan 4-o‘ringa ko‘tarildi. Buyuk Britaniya 295,2 milliard dollarlik ko‘rsatkich bilan kuchli beshlikni yakunlamoqda.

Rivojlangan infratuzilma va barqaror iqtisodiyotga ega Germaniya mehmonxona biznesini rivojlantirishda katta tajribaga ega. Bu tajriba xizmat ko‘rsatishning yuqori darajasi, texnologiyalar sohasidagi innovatsiyalar va sanoatning barqaror o‘shishi bilan ajralib turadi.

Germaniya tajribasini o‘rganish O‘zbekistonga o‘z mehmonxona biznesini rivojlantirishda yordam berishi mumkin. Masalan: yuqori xizmat standartiga e’tibor qaratish, bunda O‘zbekiston Germaniyada qo‘llaniladigan ishni tashkil etish tamoyillarini o‘z sharoitiga moslashtirishi mumkin. Germaniyaning mehmonxona biznesini rivojlantirish tajribasi sifat, innovatsiyalar, barqaror rivojlanish va xizmatlarning xilma-xilligiga e’tibor qaratish kabi muhim tamoyillarni namoyon etadi. Bu Germaniyaga jahon mehmonxona biznesi bozorida yetakchi o‘rinlarni egallash imkonini beradi.

Shveysariya: Ekologik xavfsiz transport vositalaridan foydalanish, tog‘-chang‘i va alpinizm turizmini targ‘ib qilish, festivallar va bayramlarni tashkil etish.

Islandiya: Geotermal turizmni rivojlantirish, qutb yog‘dusini kuzatishni targ‘ib qilish, vulqonlar va muzliklarga ekskursiyalar uyushtirish.

Skandinaviya mamlakatlari: Ekoturizmni rivojlantirish, veloturizmni targ‘ib qilish, madaniy va sport tadbirlarini tashkil etish.

Turli mamlakatlardagi muvaffaqiyatli amaliyotlarni o‘rganish, rivojlanish uchun eng dolzarb yo‘nalishlarni aniqlash. Hududning o‘ziga xos xususiyatlari va mahalliy sharoitlarni hisobga olgan holda tegishli rivojlanish modellarini tanlash. Turizm sohasida ishlash uchun kadrlar tayyorlash, mutaxassislar malakasini oshirish. Turizm infratuzilmasini rivojlantirishni moliyalashtirish, kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlash. Davlat organlari, tadbirkorlar va mahalliy hamjamiyat vakillari o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik.

Turli xorijiy mamlakatlar tajribasini tahlil qilib, shuni xulosa qilish mumkinki, turizmni rivojlantirishning muvaffaqiyati ko‘p jihatdan ushbu sohaning davlat darajasida qanday qabul qilinishiga va davlat institutlari ushbu sohani qanday qo‘llab-quvvatlashiga bog‘liq. Davlat dasturlari turistik biznesni rivojlantirishga, turistik markazlarni shakllantirishga, zarur infratuzilmani yaratishga, shuningdek, reklama va axborot ta’minotiga ko‘maklashishi kerak.

Turistik biznesni rivojlantirishning xorijiy tajribasi shuni ko‘rsatadiki, muvaffaqiyatning asosiy omillari innovatsiyalar, barqaror rivojlanish, tarmoqlar o‘rtasidagi hamkorlik va mahalliy jamoalarga e’tiborli munosabatdir. Jozibador sayyohlik mahsulotlarini shakllantirishda ekologik jihatdan ongli turizm, madaniy-tarixiy meros va texnologik innovatsiyalar muhim rol o‘ynaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tahlillar asosida aytish mumkinki, mehmonxona biznesining muvaffaqiyatli rivojlanishi zamonaviy boshqaruv texnologiyalarini joriy etish, yuqori malakali kadrlar tayyorlash, mehmonxona infratuzilmasini innovatsion yangilash hamda mijozlarga yo‘naltirilgan xizmatlar tizimini shakllantirish bilan bevosita bog‘liqdir. Buyuk Britaniya, Ispaniya, Fransiya kabi turizm rivojlangan mamlakatlarning tajribasi shuni ko‘rsatadiki, davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi yaqin hamkorlik, marketing strategiyalarining doimiy yangilanib borishi, raqamli texnologiyalarni keng qo‘llash kabi omillar mehmonxona xizmatlarini jadal rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi.

O‘zbekiston sharoitida ushbu xalqaro tajribalarni o‘rganish va moslashtirish orqali mehmonxona biznesining raqobatbardoshligini oshirish, xizmat sifati va mijozlar ehtiyojini to‘liq qondiruvchi tizimni shakllantirish mumkin. Ayniqsa, turistik markazlar va ziyoratgohlar yaqinida zamonaviy mehmonxona majmualarini ko‘paytirish, mahalliy xodimlarning malakasini oshirish va xalqaro standartlarga mos xizmatlar ko‘rsatishni yo‘lga qo‘yish dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Shunday qilib, global amaliyotlar asosida mehmonxona sohasida strategik yondashuvlarni ishlab chiqish va amalga oshirish O‘zbekistonda turizm sanoatining barqaror o‘sishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ahmed Hassanien, Crispin Dale, Alan Clarke. Hospitality Business Development. First edition. Oxford. Elsevier. 2010. 17 p. [1]
2. Darrel Klifton. Mehmonxonalar xavfsizligi: Bugunning mehmonxonalari, joylashtirish vositalari, ko‘ngilochar maskanlari va turizm muhitida xavfsizlikni ta’minlash. CRS Press. Taylor&Francis Group. Boca Raton, 2012. 25 b. [2]
3. Kai Yang. A comparative study of sustainability in the hospitality sector in Chinese hotels. Master Thesis. 2019. 9 p. [3]
4. Ботавина Е.Б., Чурзина Е.Ю. Туристический потенциал Австрии // Вестник университета. – 2020. – № 6. – С. 70–76. – DOI: <https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-6-70-76>.
5. Вегнер В. Рим. Полное издание в одном томе. – М.: Альфа-книга, 2022. – 889 с.
6. Волков С.К. Немецкий опыт развития сферы туризма // Современная Европа. – 2016. – № 5 (71). – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/nemetskiy-opyt-razvitiya-sfery-turizma> (дата обращения: 20.12.2022).
7. Китс Дж. История Италии / пер. с англ. Т.М. Котельниковой. – М.: Астрель, 2012. – 246 с.
8. Кобец П.Н. Международный опыт классификации гостиничного бизнеса как одна из важнейших составляющих развития экономики туризма // Научное обозрение: теория и практика. – 2019. – Т. 9, вып. 8. – С. 1285–1293.
9. Левек П.Ш. Эллинистический мир / пер. с франц. Е.П. Чиковой. – М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1989. – 256 с.
10. Талдыкин А.С. Международный опыт развития гостиничного бизнеса и его значение для России: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.14 / А.С. Талдыкин; Рос. ун-т дружбы народов. – М., 2008. – 169 с.: ил. – РГБ ОД, 61 08-8/1296.